

QUANDO O EXCESSO DE PROTEÇÃO VIRA PRISÃO: A SUPERPROTEÇÃO DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA DENTRO DA LÓGICA DE FAMÍLIA CAPITALISTA-CAPACITISTA

(When Excessive Protection Becomes Imprisonment: The Overprotection of Women with Disabilities within the Logic of a Capitalist-Capacitist Family)

Angélica Ferreira de Freitas^a; Helga Maria Martins de Paula^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Da mesma forma que a falta de amor provoca machucados intensos, o excesso dele também pode aprisionar, no caso das mulheres com deficiência ainda mais. O estudo aborda a superproteção de mulheres com deficiência no contexto familiar, evidenciando como atitudes excessivamente protetoras podem limitar sua autonomia e sua participação em experiências afetivas, sexuais e sociais. O objetivo da pesquisa é analisar os efeitos dessas práticas e os mecanismos de resistência adotados por essas mulheres. Parte-se da hipótese de que o excesso de proteção, aliado à negação da adultez, intensifica o isolamento, a infantilização e a dependência familiar, restringindo a tomada de decisões e o acesso a projetos de vida autônomos. A metodologia consiste em revisão de literatura de cunho bibliográfico, considerando estudos sobre deficiência, família, superproteção e direitos das mulheres. Os resultados indicam que a superproteção se manifesta de forma mais intensa a partir da adolescência, limitando relações afetivas, expressão sexual e iniciativas de autonomia. As estratégias de resistência incluem sair da residência familiar, afirmar a autodeterminação e reivindicar publicamente o direito a relações afetivas e sexuais. Conclui-se que apoiar a autonomia das mulheres com deficiência é essencial para superar práticas de infantilização e superproteção, promovendo equidade, liberdade de escolha e realização pessoal.

Palavras-chave: Superproteção; Mulheres com deficiência; Autonomia; Infantilização; Direitos.

Abstract:

Just as a lack of love causes deep wounds, its excess can also be imprisoning, even more so for women with disabilities. This study examines the overprotection of women with disabilities within the family context, highlighting how excessively protective behaviors can limit their autonomy and participation in affective, sexual, and social experiences. The research aims to analyze the effects of these practices and the resistance mechanisms adopted by these women. The hypothesis posits that overprotection, combined with the denial of adulthood, intensifies isolation, infantilization, and family dependency, restricting decision-making and access to autonomous life projects. The methodology consists of a bibliographic literature review, considering studies on disability, family, overprotection, and women's rights. Results indicate that overprotection becomes more intense during adolescence, limiting affective relationships, sexual expression, and initiatives toward autonomy. Resistance strategies include leaving the family home, asserting self-determination, and publicly claiming the right to affective and sexual relationships. The study concludes that supporting the autonomy of women with disabilities is essential to overcoming infantilization and overprotection, promoting equity, freedom of choice, and personal fulfillment.

Keywords: Overprotection; Women with disabilities; Autonomy; Infantilization; Rights.

^a Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), bolsista CAPES, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1100724304352004>; pesquisa de Gênero, Educação, Deficiência e reprodução de desigualdades sociais, membra do Comitê de Mulheres da UFJ, e-mail: angelicaferreirafreitasufj@gmail.com.

^b Professora Doutora em Direito, professora adjunta do curso de graduação em Direito, do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), do Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (PPGD-UFG), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1918-7111>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7617126066026167>; pesquisa Gênero, Classe, Raça, Educação e reprodução de desigualdades sociais, e-mail: helgamartinsdepaula@gmail.com.

Introdução

Pense em uma situação em que todas as pessoas ao seu redor tentam protegê-la constantemente, como se fosse feita de vidro, frágil e prestes a se quebrar a qualquer instante. Imagine ainda que você não pudesse tomar decisões sobre sua própria vida, porque os outros acreditam que você é incapaz e assumem o controle por você. Embora pareça apenas uma demonstração exagerada de cuidado, essa realidade pode ser profundamente sufocante e limitadora (Cardoso, 2017).

No caso das mulheres com deficiência, a experiência de superproteção familiar é particularmente intensa. Apesar de algumas limitações físicas ou cognitivas, o excesso de proteção não contribui para um desenvolvimento saudável. Pelo contrário, impede que essas mulheres enfrentem desafios, experimentem novas vivências e descubram suas próprias potencialidades.

O amadurecimento, segundo Cardoso (2017), surge justamente da oportunidade de errar, aprender e compreender que o mundo não é idealizado. Quando a vivência dessas experiências é negada, o processo de crescimento pessoal, socialização e inclusão é comprometido, restringindo o exercício de autonomia e a construção de projetos de vida independentes.

É essencial desconstruir a percepção de que pessoas com deficiência são permanentemente incapazes ou dependentes. Limitações podem ser superadas por meio de estímulos e experiências adequadas, sendo fundamental que a família participe ativamente desse processo. O apoio equilibrado permite que as mulheres com deficiência enfrentem desafios, aprendam com suas próprias experiências e fortaleçam a autoconfiança e a capacidade de superação (Santos; Gomes; Borges 2025, p. 15).

Diante desse cenário, o presente estudo propõe investigar os efeitos da superproteção no desenvolvimento e na vida afetiva, sexual e social de mulheres com deficiência, analisando também

os mecanismos de resistência que elas adotam. Parte-se da hipótese de que o excesso de proteção, aliado à negação da adultez, intensifica o isolamento, a infantilização e a dependência familiar, restringindo a tomada de decisões e o acesso a projetos de vida autônomos.

A metodologia adotada consiste em revisão bibliográfica, considerando estudos sobre deficiência, família, superproteção e direitos das mulheres. Os objetivos do estudo são: (i) analisar como práticas de superproteção impactam a autonomia, a socialização e a vida afetiva e sexual das mulheres com deficiência; (ii) identificar estratégias de resistência adotadas para afirmar autodeterminação; e (iii) discutir formas de apoio equilibrado que favoreçam o desenvolvimento e a inclusão plena.

O patriarcado instituiu uma lógica de dominação que atravessa as esferas da vida privada e pública, naturalizando hierarquias de gênero e estabelecendo o controle sobre os corpos e a autonomia das mulheres. No contexto contemporâneo, essa estrutura é potencializada por uma racionalidade capacitista-capitalista, que atribui valor social e econômico aos corpos conforme sua produtividade e adequação a padrões de normalidade. Assim, mulheres com deficiência são frequentemente enquadradas como frágeis, dependentes e incapazes de autodeterminação, o que legitima práticas de “proteção” que, na verdade, funcionam como mecanismos de confinamento (Lerner, 2019).

Conclui-se que a família, enquanto instituição central do patriarcado e célula de reprodução do capitalismo, transforma o cuidado em forma de controle, restringindo a autonomia dessas mulheres sob o discurso da segurança e do amor. Essa “superproteção”, quando analisada sob a lente de Lerner, evidencia o modo como o patriarcado se atualiza: não mais apenas pela exclusão direta, mas pela infantilização e pela administração dos corpos femininos considerados improdutivos, reafirmando a desigualdade como algo natural.

A superproteção familiar e suas implicações na vida de mulheres com deficiência

É provável que não exista período mais determinante para o desenvolvimento futuro de crianças com deficiência do que os primeiros meses de vida, pois é nesse momento que elas recebem apoio para formar atitudes fundamentais sobre como perceberão o mundo, incluindo otimismo ou pessimismo, afeto ou aversão, engajamento ou apatia, segurança ou frustração e alegria ou desespero, além de estabelecerem bases para o aprendizado em geral (Kroeff, 2012, p. 69). Por isso, é essencial que os pais compreendam a importância dessa fase inicial e estejam atentos aos problemas e à ansiedade que podem causar (Buscaglia, 1993, p. 36).

O processo de infantilização, frequentemente observado em mulheres com deficiência, exacerba vulnerabilidades, as afasta de informação acerca de direitos sexuais e reprodutivo, além de prejudicar o acesso a serviços de saúde. Chama atenção, sobretudo, para a urgente necessidade de desconstruir estereótipos capacitistas na sociedade, de modo a garantir que todas as mulheres, independentemente de ideais corponormativos, tenham suas sexualidades respeitadas e seus direitos legítimos assegurados (Sá; Longhi, 2025).

O nascimento de uma criança com deficiência tende a ser percebido pela família como uma crise, geralmente associada a um evento inesperado ou a uma situação de desvalia. Caso a família não consiga se ajustar adequadamente, ao longo do tempo, podem surgir crises de desenvolvimento, que dificultam a transição pelas diversas etapas do crescimento, bem como crises estruturais, caracterizadas, por exemplo, pela manutenção prolongada e inadequada de cuidados previamente necessários ao membro da família com deficiência (Kroeff, 2012, p. 73).

(...) além dos danos psicológicos, a superproteção pode ter influência direta em alterações e atrasos ligados ao desenvolvimento cognitivo, linguístico e motor das crianças (Saur et al., 2018). Quando analisamos mais especificamente a questão do desenvolvimento motor, no tocante às práticas motoras, é necessário que a criança tenha total autonomia para o seu

pleno desenvolvimento, necessitando passar por ações de maneira independente propiciando a vivência de estímulos variados (Ribeiro-Silva et al., 2018). Entretanto, essa ação é uma das mais inibidas pela superproteção parental, visto que a grande maioria tenta proteger de forma acentuada a integridade física da criança, mas essa ação pode causar danos como atraso na coordenação motora fina, equilíbrio, agilidade, independência individual (Fietz, De Mello, 2018), inibindo experiências corporais que auxiliam na sua motricidade (Medina-Papst, Marques, 2010) (Santos; Gomes; Borges, 2025, p. 04).

Nota-se que, ao reconhecer os desafios enfrentados pelos pais diante do nascimento de um filho com deficiência, enfatiza em sua *Declaração de Direitos dos Pais* que estes têm o direito de dispor de tempo para elaborar os sentimentos de confusão e frustração que emergem nesse processo. Tal perspectiva, embora sensível à dimensão emocional do cuidado, revela também como a deficiência é socialmente percebida a partir de um paradigma normativo que associa a diferença corporal à dor, ao limite e à falta (Buscaglia, 1982).

O discurso da proteção, nesse contexto, muitas vezes se converte em instrumento de controle, sustentando práticas familiares que, sob o pretexto do cuidado, reforçam a ideia de incapacidade e dependência permanente. A atitude de superproteção, portanto, não é apenas uma resposta afetiva, mas também o reflexo de uma cultura que naturaliza a deficiência como tragédia pessoal, reproduzindo a lógica patriarcal e paternalista que retira das pessoas com deficiência, sobretudo das mulheres, a possibilidade de exercer autonomia sobre o próprio corpo e sobre as próprias escolhas.

Os Estudos da Deficiência aprofundam essa crítica ao revelar a existência de uma forma específica de opressão direcionada aos corpos que divergem do padrão normativo: o *disablism* (Diniz, 2012), também denominado *ableism*, traduzido por Anahí Mello (2016) como capacitismo. Esse conceito designa o sistema de discriminação que hierarquiza os sujeitos conforme sua

conformidade aos ideais de funcionalidade, eficiência e estética valorizados pelo capitalismo contemporâneo (Costa, 2021). Tal racionalidade capacitista-capitalista produz o que Mello chama de corponormatividade, ou seja, a naturalização de um modelo de corpo “útil” e “produtivo” como medida de valor humano.

Dentro dessa lógica, o corpo com deficiência é visto como improdutivo, exigindo tutela e controle, o que legitima práticas de exclusão e dependência. Desse modo, o capacitismo não opera apenas como preconceito individual, mas como estrutura de poder que sustenta a própria organização social e familiar, reforçando a desigualdade de gênero e a invisibilização das mulheres com deficiência dentro do modelo patriarcal de sociedade.

(...) advém de um julgamento moral que associa a capacidade unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são ‘capazes’ de ‘ser’ e ‘fazer’ para serem consideradas plenamente humanas. [...] Desse modo, ‘esquece-se’ que as pessoas com deficiência podem desenvolver outras habilidades não agregadas à sua incapacidade biológica (não ouvir, não enxergar, não andar, não exercer de forma plena todas as faculdades mentais ou intelectuais etc.) e serem socialmente capazes de realizar a maioria das capacidades que se exige de um ‘normal’, tão ou até mais que este (Mello, 2016, p. 3272).

Por conseguinte, a sexualidade constitui um elemento central da experiência humana, estando profundamente relacionada à identidade pessoal, ao bem-estar e à qualidade de vida. Deve ser compreendida como um conjunto amplo de comportamentos e formas de expressão, englobando manifestações corporais, atitudes, relações afetivas e sexuais, bem como a expressão de papéis sociais e de gênero.

Contudo, no caso das mulheres com deficiência, a vivência da sexualidade é frequentemente restringida por barreiras sociais, culturais e institucionais, que reforçam a ideia de que esses corpos não são legítimos como corpos desejantes e autônomos. A construção social da deficiência

ainda é marcada por estigmas que negam a essas mulheres o direito ao prazer, à afetividade e à autodeterminação, perpetuando uma forma de controle simbólico e material sobre seus corpos e identidades (Sá; Longhi, 2025).

O termo *estigma* foi originalmente criado pelos gregos para designar sinais corporais que indicavam algo extraordinário ou negativo sobre a conduta moral de quem os possuía (Goffman, 2008, p. 11). Atualmente, embora a palavra mantenha certa proximidade com seu sentido original, ela é mais frequentemente associada às desventuras ou infortúnios de um indivíduo do que a marcas visíveis em seu corpo. O autor destaca que ao conhecermos alguém, tendemos a avaliá-lo, observando sua categoria social e atributos pessoais, com o objetivo de construir sua identidade, sempre a partir do que nós e a sociedade consideramos normal. Partindo disso, “normais” são aqueles que não se desviam negativamente das expectativas estabelecidas para determinado grupo ou situação (Aguiar; Moraes, 2021).

Na prática, as pessoas com deficiência são atravessadas pela ideia do que poderia ser e pela corponormatividade imposta pelo capitalismo capacitista, que estabelece padrões sobre os corpos humanos: de vestimenta, de gordura corporal, do que é considerado belo ou feio, aceitável ou reprovável. Quando alguém não segue esses padrões, é invalidado por esses estigmas, e uma série de tratamentos e situações faz com que se sinta excluído de espaços e discussões, quase como se cada porta fechada levasse gravado o aviso de “não é bem-vindo”.

A família, nesse desenho, ocupa papel central, tanto na reprodução quanto na superação dessas barreiras. Kroeff (2012, p. 74) enfatiza que o núcleo familiar não deve permitir que a deficiência se torne o foco exclusivo de atenção, sob pena de transformar o cuidado em limitação. A função primordial da família deve ser a de promover o desenvolvimento integral das potencialidades do

indivíduo, compreendendo a deficiência como um aspecto da vida e não como sua totalidade.

Isso implica criar condições para que a pessoa com deficiência se reconheça como sujeito de direitos, capaz de fazer escolhas e buscar realização pessoal. Ao deslocar a deficiência do centro da identidade e restituir à pessoa o protagonismo sobre sua trajetória, a família contribui para a construção de uma autoimagem positiva e para o fortalecimento da autonomia, rompendo com a lógica que associa diferença à incapacidade.

A família de uma pessoa com deficiência tende a vivenciar uma sobrecarga adicional em todos os níveis: social, psicológico, financeiro e com relação à demanda de cuidados e reabilitação da pessoa com deficiência (Barbosa et al., 2012; Dessen, 2010). Muitas vezes, o familiar tende a fazer mais pelos familiares com deficiência, do que por si próprios. Desse modo, Muñoz (2007) destaca que, em caso de dependência muito grande entre cuidador e pessoa com deficiência, pode acontecer do cuidador relegar a segundo plano demais aspectos de sua vida, como abandono do trabalho, descuido com os demais membros da família, falta de cuidados consigo. Nesse sentido, estudiosos da área têm apontado para a importância de direcionar atenção não apenas para a pessoa com deficiência, mas também para os diferentes membros da família, bem como para consigo mesmo (Matsukura & Yamashiro, 2012) (Aguiar; Morais, 2021).

Entretanto, a análise de Foresti, Hodecker e Bousfield (2021) revela que o cuidado familiar ainda é permeado por sobrecargas emocionais, psicológicas, sociais e materiais, recaindo majoritariamente sobre as mulheres da família. As autoras mostram que o ato de cuidar é profundamente influenciado por crenças culturais que associam a deficiência à fragilidade e à dependência, reforçando a noção de que o cuidado é uma atribuição feminina. Essa naturalização do cuidado como responsabilidade da mulher sustenta uma rede de superproteção que, sob o discurso do amor e do dever materno, limita a autonomia das pessoas com deficiência e reproduz desigualdades de gênero.

Partindo desse desenho, as cuidadoras (especialmente mães) experimentam sentimentos de culpa, solidão e exaustão, enquanto suas filhas ou familiares com deficiência são mantidas sob constante vigilância, privadas de exercer plenamente a própria agência.

O cuidado, ou trabalho do care, consiste em fornecer respostas concretas às necessidades de outras pessoas, com vistas a melhoria e manutenção da vida e do bem-estar 12, 15. Tanto gênero como deficiência podem ser forçados por meio de microtecnologias do poder moderno que operam através da distorção de discursos sobre o cuidado. O olhar social hegemônico sobre a necessidade de cuidados constrói a deficiência, sobretudo, como dependência, numa perspectiva em que precisar de cuidados é, de algum modo, estar em déficit e ter a competência como ator social negada ou questionada, ontologicamente condenados a um déficit de agência (Sá; Longhi, 2025).

Nessa mesma batida, valioso destacar que essa dinâmica se inscreve em uma cultura capacitista, que estrutura as práticas de cuidado segundo a lógica da tutela e do controle. O modelo biomédico, ainda predominante, trata a deficiência como algo a ser corrigido, e não como uma condição socialmente construída, legitimando formas de superproteção que restringem o acesso à vida pública, à educação, ao trabalho e à sexualidade.

Assim, o cuidado deixa de ser uma experiência ética de interdependência e transforma-se em instrumento de poder, no qual o amor é atravessado por mecanismos de dominação. Essa lógica capacitista-capitalista, ao converter a proteção em confinamento, perpetua a exclusão das mulheres com deficiência do exercício pleno de sua cidadania e de sua humanidade, reiterando a necessidade de repensar as práticas familiares e institucionais a partir de uma perspectiva de emancipação e justiça social (Foresti, Hodecker e Bousfield, 2021).

Repensando formas de emancipação e construção de autonomia de mulheres com deficiência

A emancipação das mulheres com deficiência ultrapassa o campo do comportamento individual, constituindo-se como um ato político que desestabiliza as normas capacitistas e patriarcais que as confinam à dependência. A superproteção familiar, associada à ausência de políticas públicas efetivas, consolida uma “dupla vulnerabilidade” que limita o exercício da cidadania e da autonomia (Nicolau; Schraiber; Ayres, 2013).

Nesse ínterim, quando uma mulher com deficiência reivindica o direito de decidir sobre seu corpo, de amar e de circular livremente no espaço público, ela também questiona as estruturas sociais que definem quem é considerado capaz de agir e de desejar. Essa resistência cotidiana, expressa em pequenos gestos de autodeterminação, transforma-se em ferramenta de visibilidade e afirmação identitária, abrindo fissuras nas narrativas que sustentam sua invisibilização.

Além das ações individuais, as estratégias de resistência incluem a construção de redes de solidariedade e de apoio coletivo, por meio das quais as mulheres com deficiência partilham experiências e constroem espaços de reconhecimento mútuo. Essas redes possibilitam novas formas de pertencimento e de luta por políticas públicas que garantam acessibilidade, saúde integral e direitos reprodutivos. Ao se articularem em movimentos feministas e de pessoas com deficiência, essas mulheres reposicionam-se como sujeitos políticos, produtores de conhecimento e agentes de transformação social. A autonomia, portanto, não deve ser compreendida apenas como independência física, mas como um processo relacional e político de conquista de voz, poder e legitimidade social (Nicolau; Schraiber; Ayres, 2013).

Existem também situações em que os amigos e a sociedade querem impor uma superproteção que, para mim, que tenho paralisia cerebral, não faz sentido. Uma das principais maneiras de superproteger é infantilizar a pessoa. Um certo dia, estava eu numa roda de amigos, todos nós adolescentes, e a conversa sobre namoro entrou em pauta. Quase que de imediato, um amigo meu falou para os outros que aquele não era assunto para falar na minha frente. Claro que a opinião dele foi rejeitada por todos ali, mas eu percebi que ele me protegia tanto, que me via como uma criança mesmo (Cardoso, 2017).

Compreender a deficiência como uma forma de opressão social implica reconhecer que as pessoas com deficiência ocupam uma posição de desvantagem não em virtude de suas limitações físicas, sensoriais ou intelectuais, mas em razão de uma estrutura ideológica que sustenta e legitima essa desigualdade. Essa condição de inferioridade é resultado de processos históricos e culturais que naturalizam a exclusão e transformam diferenças corporais em hierarquias sociais.

O capacitismo, nessas pinceladas, opera como um sistema de poder que define quais corpos são considerados produtivos, autônomos e dignos de cidadania. Essa construção social serve a interesses econômicos e políticos específicos, reforçando a dependência e a marginalização das pessoas com deficiência, especialmente das mulheres, que enfrentam duplo estigma: o de gênero e o da deficiência (Abberley, 2008).

Por conseguinte, a autonomia da pessoa com deficiência intelectual não se desenvolve de maneira isolada, mas dentro de um conjunto de interações sociais, culturais e institucionais. A partir da teoria bioecológica de Bronfenbrenner, os autores evidenciam que os diferentes sistemas (do microsistema familiar ao macrosistema social) atuam de forma interdependente, condicionando as oportunidades de participação e autodeterminação (Cruz, Mori e Hespanhol, 2021).

À vista disso, entender as raízes da deficiência para além da dimensão funcional significa reconhecer que a forma como a sociedade representa o corpo

deficiente influencia diretamente as práticas familiares de cuidado e as expectativas sobre o que essas pessoas podem realizar. Mecanismos como o suporte social, a estimulação física e a ampliação de experiências de participação produzem fissuras na lógica capacitista, ao deslocarem o olhar da limitação individual para as barreiras estruturais impostas pelo meio.

Nesse ínterim, a superproteção familiar aparece como uma das expressões mais recorrentes da ideologia capacitista no cotidiano. Como indicam Cruz, Mori e Hespanhol (2021), embora motivada por afeto e preocupação, ela frequentemente atua como obstáculo à autonomia, ao reproduzir crenças sociais que naturalizam a dependência das pessoas com deficiência. A ausência de espaços reais de escolha e de experiências de participação (seja na escola, no trabalho ou na vida comunitária) perpetua o ciclo de tutela e subordinação.

No entanto, quando a família passa a reconhecer o sujeito com deficiência como agente de sua própria história, novos horizontes se abrem: a inclusão em contextos de socialização ampliada, como a APAE e o mercado de trabalho, transforma não apenas o indivíduo, mas também os sistemas que o cercam. Esse movimento demonstra que a emancipação não é um processo individual, mas relacional — resultado da desconstrução gradual das práticas capacitistas que sustentam a opressão e da construção coletiva de uma cultura de equidade e reconhecimento.

A autonomia se desenvolve por meio da experimentação e da prática, e a superproteção impede que a criança com deficiência explore suas próprias capacidades. Ao serem privadas de desafios cotidianos, essas crianças não aprendem a resolver problemas sozinhas, tornando-se dependentes do auxílio constante dos outros. A falta de oportunidades para lidar com pequenos fracassos e obstáculos pode comprometer o desenvolvimento da resiliência, tornando a criança mais vulnerável emocionalmente. Assim, qualquer frustração, por menor que seja, pode ser sentida de forma intensa, dificultando o amadurecimento emocional e a capacidade

de persistir diante de dificuldades (Figueira, 2025).

A deficiência, assim como as categorias de gênero e raça, atravessa todos os espaços sociais e simbólicos, desde que se aprenda a reconhecê-la. Incluir a análise da deficiência nas produções acadêmicas e críticas amplia e aprofunda a compreensão sobre o mundo e sobre as relações humanas. Esse olhar crítico contribui para uma integração mais ampla das dimensões sociopolíticas, promovendo benefícios coletivos. Tal como ocorre nas reflexões sobre gênero, raça, sexualidade e classe, compreender o funcionamento da deficiência é compreender, em última instância, o significado pleno da condição humana (Garland-Thomson, 2002, p. 28).

Por fim, destaca-se que a resistência das mulheres com deficiência representa não apenas um movimento de ruptura com práticas de superproteção, mas também uma reconstrução de si mesmas enquanto sujeitas plenas de direitos. Ao reivindicarem autonomia, essas mulheres desafiam a lógica capitalista-capacitista que as reduz à condição de dependência e incapacidade, reafirmando-se como protagonistas de suas trajetórias afetivas, sociais e políticas.

Concluindo-se que, esse processo é massivamente atravessado por tensões e limites estruturais, revela a potência transformadora das experiências individuais e coletivas de emancipação, nas quais o cuidado se converte em ferramenta de fortalecimento e não de controle. Assim, a construção da autonomia emerge como prática de liberdade e reconhecimento, indispensável para que o amor, o cuidado e a proteção deixem de ser instrumentos de opressão e se tornem expressões de respeito à dignidade e à autodeterminação.

Considerações finais

O presente estudo evidenciou como a superproteção familiar, muitas vezes reforçada por uma lógica capacitista-capitalista, pode limitar a autonomia e a vivência plena da sexualidade, das relações afetivas e do desenvolvimento de

mulheres com deficiência. Embora não seja possível generalizar sobre experiências individuais, é fundamental reconhecer que a deficiência não deve ser utilizada como justificativa para restringir a vida, as oportunidades e os direitos das pessoas. Não é necessário nem recomendável aceitar sequelas incapacitantes, como não trabalhar, não ter amigos, não experimentar a sexualidade ou a diversão.

A forma mais eficaz de proteger uma criança com deficiência não consiste em afastá-la dos desafios, mas em oferecer os recursos e o apoio necessários para que consiga superá-los. O receio de “expor demais” pode acabar limitando o desenvolvimento de competências fundamentais para sua autonomia e confiança. Errar, frustrar-se e aprender com as próprias experiências são etapas naturais do amadurecimento humano. Assim, quando familiares e educadores possibilitam que a criança explore o mundo de acordo com suas condições e potencialidades, não estão colocando-a em perigo, mas promovendo seu crescimento em direção à independência e à segurança. O verdadeiro cuidado não se traduz em evitar obstáculos, e sim em ensiná-la a enfrentá-los com coragem e autoconfiança (Figueira, 2025).

A literatura revisada reforça, no atual estado da arte, a importância de transcender a deficiência, evitando a “armadilha mente-corpo” que desconsidera a dimensão espiritual e integral da vida humana, abordagem particularmente prejudicial para aqueles cujas mentes ou corpos apresentam limitações. Nesse sentido, a avaliação do ser humano deve considerar sua totalidade, indo além do valor parcial da utilidade física ou psíquica. O reconhecimento da dignidade humana como valor supremo permite compreender que cada pessoa, independentemente de suas limitações, possui potencial para exercer autonomia, construir projetos de vida e experimentar felicidade (Frankl, 1991).

Nesse contexto, familiares e instituições desempenham papel fundamental no

desenvolvimento das pessoas com deficiência. É importante atribuir-lhes atividades como cuidar da própria higiene, decidir o que comer, escolher formas de interação com amigos e familiares e determinar os locais a serem frequentados e a forma de deslocamento. Essas práticas não apenas fortalecem a autonomia pessoal, social, sexual e econômica, como também promovem a independência, entendida como a capacidade de tomar decisões sem depender de outras pessoas (Aguiar; Morais, 2021).

Conclui-se, portanto, que a superproteção excessiva constitui um entrave à realização pessoal. Torna-se imprescindível que familiares, educadores e profissionais da saúde promovam estratégias de suporte que valorizem a autonomia e o protagonismo das mulheres com deficiência, respeitando sua individualidade e potencialidade.

Referências

- ABBERLEY, Paul. El concepto de opresión y el desarrollo de una teoría social de la discapacidad. In: BARTON, Len (Comp.). *Superar las barreras de la discapacidad: 18 años de Disability and Society*. Madrid: Ediciones Morata, 2008. p. 34-50.
- AGUIAR, Mariana Pinheiro Pessoa de Andrade; MORAIS, Normanda Araujo de. Processos de resiliência familiar vivenciados por famílias com uma pessoa com deficiência. *Revista Subjetividades*, v. 21, n. 3, p. e9191, 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359-07692021000300012. Acesso em: 24 jan. 2026.
- BUSCAGLIA, Leo F. O papel da família na reabilitação da criança deficiente. *Vida e Saúde*, p. 15, 1982.
- BUSCAGLIA, Leo F. *Os deficientes e seus pais: um desafio ao aconselhamento*. Rio de Janeiro: Record, 1993.
- CARDOSO, Danielle. Superproteger ou não uma pessoa com deficiência? *Laboratório de Inclusão*, 5 abr. 2017. Disponível em: <https://laboratoriodeinclusao.wordpress.com/2017/04/05/superproteger-ou-nao-uma-pessoa-com-deficiencia/>. Acesso em: 2 nov. 2025.
- COSTA, Laureane Marília Lima. *A perspectiva de mulheres com deficiência sobre gênero e sexualidade: contribuições para a educação sexual emancipatória*. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Jataí, Jataí, 2021. Disponível em: <http://bdtd.ufj.edu.br:8080/handle/tede/40>. Acesso em: 3 nov. 2025.

CRUZ, Edson Júnior Silva da; MORI, Valéria Deusdará; HESPANHOL, Carla Regina Cestari. O papel da família na construção da autonomia da pessoa com deficiência intelectual. *Revista Apae Ciência*, v. 15, n. 1, p. 44–56, jan./jun. 2021. DOI: 10.29327/216984.15.1-5.

DINIZ, Débora. *O que é deficiência?* São Paulo: Brasiliense, 2012.

FIGUEIRA, Emílio. Superproteção, autonomia e capacitismo: como pais e educadores podem apoiar sem limitar. 2025. Disponível em: <https://www.emiliofigueira.com.br/2025/04/superprotecao-autonomia-e-capacitismo.html>. Acesso em: 2 nov. 2025.

FORESTI, Taimara; HODECKER, Maísa; BOUSFIELD, Andréa Barbará da Silva. *O cuidado na perspectiva de familiares de pessoas com deficiência: revisão integrativa*. *Estudos de Psicologia*, v. 26, n. 4, p. 392–403, 2021. DOI: 10.22491/1678-4669.20210037. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-46692021000400006. Acesso em: 3 nov. 2025.

GARLAND-THOMSON, Rosemarie. Integrating disability, transforming feminist theory. *NWSA Journal*, v. 14, n. 3, p. 1-32, 2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/236811967_Integrating_Disability_Transforming_Feminist_Theory. Acesso em: 3 nov. 2025.

GOFFMAN, Erving. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

LERNER, Gerda. *A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens*. Tradução de Luiza Sellera. São Paulo: Cultrix, 2019.

MELLO, Anahi. Deficiência, incapacidade e vulnerabilidade: do capacitismo ou a preeminência capacitista e biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 10, p. 3265-3276, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232016001003265&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 3 nov. 2025.

NICOLAU, Stella Maris; SCHRAIBER, Lilia Blima; AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. *Mulheres com deficiência e sua dupla vulnerabilidade: contribuições para a construção da integralidade em saúde*. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 18, n. 3, p. 863–872, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000300028>. Acesso em: 3 nov. 2025.

KROEFF, Paulo. A pessoa com deficiência e o sistema familiar. *Revista Brasileira de Terapia de Família*, v. 4, n. 1, p. 67–84, jul. 2012. Disponível em: <https://revbrasterapiafamiliar.abratef.org.br/revista/article/view/70>. Acesso em: 02 nov. 2025.

SÁ, Fernanda Diniz de; LONGHI, Marcia Reis. Superproteção e interseccionalidades em face à sexualidade de mulheres jovens com deficiência: nuances entre o cuidado e o controle. *Ciência & Saúde Coletiva* [online], jun. 2025. Disponível em: [http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/superprotecao-e-interseccionalidades-em-face-a-sexualidade-de-](http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/superprotecao-e-interseccionalidades-em-face-a-sexualidade-de-mulheres-jovens-com-deficiencia-nuances-entre-o-cuidado-e-o-controle/19664?id=19664)

[mulheres-jovens-com-deficiencia-nuances-entre-o-cuidado-e-o-controle/19664?id=19664](https://doi.org/10.5281/zenodo.18382420). Acesso em: 02 nov. 2025.

SANTOS, Rodrigo Coutinho; GOMES, Maria Rosilene Maués; BORGES, Carlos Nazareno Ferreira. O prejuízo da superproteção no desenvolvimento motor das crianças com necessidades educativas especiais: análise da conduta de pais e responsáveis em um centro de educação especial de Macapá-Amapá. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 17, n. 1, p. 1–18, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/download/7170/5060/19709>. Acesso em: 2 nov. 2025.